

О ПОТЕРЕ КОРНЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ.

Сюткина Светлана Михайловна

Преподаватель математики высшей категории академического лица «International Business» Ташкентского государственного экономического университета, город Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассказывается о методе решения тригонометрических уравнений, содержащих тангенсы и котангенсы, с помощью формул, приводящих к потере корней, в статье приведены формулы для решения уравнений и рассмотрены примеры решения уравнений с помощью этих формул.

Ключевые слова: тригонометрические уравнения, область определения уравнения, потеря корней, посторонние корни.

Тригонометрические уравнения занимают одно из центральных мест в курсе математики академического лица, а также старших классов средней школы. Они являются одним из сложных разделов курса математики. Связано это с разнообразием видов и способов решения тригонометрических уравнений. Умение решать тригонометрические уравнения необходимо учащимся для подготовки к выпускным, вступительным экзаменам, а также для подготовки к математическим олимпиадам.

В данной статье рассмотрим решение тригонометрических уравнений, содержащих тангенсы и котангенсы. При решении таких уравнений может произойти потеря корней или появление посторонних корней.

Рассмотрим решение тригонометрических уравнений, решаемых с помощью формул:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}; \\
 2) \quad & \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}; \\
 3) \quad & \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}; \quad 4) \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}; \\
 5) \quad & \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha}.
 \end{aligned}$$

Особенности этих формул состоят в том, что области определения их левых и правых частей различны. Так, для формул 1 и 2 левые части определены для всех α и β таких, что $\alpha \pm \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$, а правые – для $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, \alpha \pm \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$. Для формулы 3 левая часть определена для всех $\alpha \neq \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z$, а правая часть $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, \alpha \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in Z$. Для формулы 4 левая часть определена для всех $\alpha \neq \pi n, n \in Z$, а правая часть для $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, \alpha \neq \pi n, n \in Z$ и, наконец, для формулы 5 левая часть определена для всех $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$, а правая часть для $\alpha \neq \pi n, \alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$.

Приведенный анализ указанных формул показывает, что при решении уравнений, в которых они применяются, при замене левой части на правую может произойти потеря некоторых решений, так как область определения правой части меньше области определения левой

части. Таким образом, если пользоваться формулами 1 – 4, то могут потеряться решения вида $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$, а формулой 5 – решения вида $x = \pi n, n \in Z$.

Для того чтобы выяснить в каждом конкретном случае, происходит ли при применении этих формул потеря решений, достаточно выполнить подстановку указанных чисел в данные уравнения.

Рассмотрим следующие уравнения:

$$1) \quad 1 + ctg x = tg \left(x + \frac{3\pi}{4} \right).$$

Воспользовавшись формулами 4 и 1, получим

$$1 + \frac{1}{tg \alpha} = \frac{tg x + tg \frac{3\pi}{4}}{1 - tg x \cdot tg \frac{3\pi}{4}},$$

$$\frac{tg x + 1}{tg \alpha} = \frac{tg x - 1}{1 + tg x}.$$

Перейдя от этого уравнения к алгебраическому, заменив $tg x$ на y . Получим уравнение $\frac{y+1}{y} =$

$$\frac{y-1}{y+1}, \quad \text{корень которого } y = -\frac{1}{3},$$

$$\text{т. е. } x = -arctg \frac{1}{3} + \pi k, \quad k \in Z.$$

Так как мы применяли формулы 1 и 4, то необходимо проверить, являются ли корнями данного уравнения числа вида $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$. Подставив их в уравнение, получим верное равенство

$$1 + ctg \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right) = tg \left(\frac{\pi}{2} + \pi n + \frac{3\pi}{4} \right), \quad 1 + ctg \frac{\pi}{2} = tg \left(\pi + \frac{\pi}{4} \right).$$

Следовательно, числа вида $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$ являются корнями данного уравнения.

$$\text{О т в е т: } -arctg \frac{1}{3} + \pi k, \quad \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad k, n \in Z.$$

$$2) \quad 3tg \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) = tg 2x.$$

Воспользовавшись формулой приведения и формулами 3 и 4, перейдем к уравнению

$$-3ctg x = \frac{2tg \alpha}{1 - tg^2 \alpha}, \quad \frac{2tg \alpha}{1 - tg^2 \alpha} + \frac{3}{tg x} = 0.$$

$$\text{Решая его, получим } x = -\frac{\pi}{3} + \pi k, \quad x = \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad k, n \in Z.$$

Проверкой убеждаемся, что числа вида $x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z$ обращают данное уравнение в верное равенство:

$$3tg 2\pi = tg(\pi + 2\pi n).$$

$$\text{О т в е т: } \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, \quad \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad k, n \in Z.$$

$$3) \quad tg \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = tg 2x + 1.$$

Воспользовавшись формулами 2 и 3, получим

$$\frac{tg x - tg \frac{\pi}{4}}{1 + tg x \cdot tg \frac{\pi}{4}} = \frac{2tg x}{1 - tg^2 x} + 1;$$

$$\frac{tg x - 1}{1 + tg x} = \frac{2tg x}{1 - tg^2 x} + 1.$$

Устанавливаем, что это уравнение не имеет корней. При применении формул 2 и 3 возможна потеря решений вида $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$. Непосредственная подстановка чисел этого вида в данное уравнение приводит к верному равенству.

О т в е т: $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$.

$$4) \quad \operatorname{tg} 2x - 2 = 2\operatorname{tg} \left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

Применив формулы 3 и 2, получим уравнение

$$\frac{\operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x} - 1 = \frac{\operatorname{tg} x - 1}{1 + \operatorname{tg} x},$$

откуда $x = \pi k, x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, k, n \in Z$. Проверкой устанавливаем, что числа вида $x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z$ не являются решениями данного уравнения.

О т в е т: $\pi k, \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, k, n \in Z$.

$$5) \quad \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{tg} x - 1.$$

Применив формулу 1, получим уравнение

$$\frac{\operatorname{tg} x + 1}{1 - \operatorname{tg} x} = \operatorname{tg} x - 1,$$

которое не имеет решений. Но возможно, числа вида $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$ будут являться решениями данного уравнения. Проверим это. Левая часть уравнения равна $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} = -1$, а правая часть уравнения не имеет смысла.

О т в е т: уравнение решений не имеет.

$$6) \quad \operatorname{tg} x = \operatorname{ctg} x.$$

Применив формулу 5, сведем уравнение к виду $\frac{1}{\operatorname{ctg} x} = \operatorname{ctg} x$, откуда $x = \frac{\pi}{4} + \pi k, x = \frac{3\pi}{4} + \pi n, k, n \in Z$. Числа вида $x = \pi m, m \in Z$ не являются решениями данного уравнения.

О т в е т: $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in Z$.

Следующие уравнения можно решить по формулам 1 – 5:

$$1) \quad 1 + \operatorname{tg} \left(x - \frac{3\pi}{4}\right) = 2\operatorname{ctg} x. \quad \text{О т в е т: } \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi k, \frac{\pi}{2} + \pi n, k, n \in Z.$$

$$2) \quad \operatorname{tg} 2x - 2 = 2\operatorname{tg} \left(x + \frac{5\pi}{4}\right). \quad \text{О т в е т: } -\operatorname{arctg} 2 + \pi k, \frac{\pi}{2} + \pi n, k, n \in Z.$$

$$3) \quad \operatorname{tg} \left(x + \frac{3\pi}{4}\right) = \operatorname{tg} 2x + 1. \quad \text{О т в е т: } \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z.$$

$$4) \quad \operatorname{tg} 2x = \operatorname{tg} x. \quad \text{О т в е т: } \pi n, n \in Z.$$

$$5) \quad \operatorname{tg} \left(x + \frac{7\pi}{4}\right) - 1 = \operatorname{tg} x. \quad \text{О т в е т: } \text{решений нет.}$$

$$6) \quad \operatorname{tg} x = \operatorname{ctg}^2 x. \quad \text{О т в е т: } \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z.$$

При решении этих уравнений использовались формулы 1 – 5 слева направо. Если применить эти формулы справа налево, то могут появиться посторонние корни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Сайдамов Э., Аманов А. и др. «Алгебра и основы математического анализа» учебное пособие для академических лицеев. Ч. II. Т. «Ilm ziyo», 2013 г.

2. Алгебра и основы анализа. Под редакцией А.Н.Колмогорова. Учебное пособие для 10-11 классов. 1992г.
3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. Тригонометрия: Задачник к школьному курсу. – М. : АСТ-ПРЕСС: Магистр-S, 1998. – 656 с.
4. В. С. Крамор: Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. – Москва. 1994 г.